

ОБ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ СОМАТИЗМОВ

Бакиева Мохларой Ньѣматжон кизи

магистрант, Ферганский государственный университет

Мамажонова Гульмира Мусиновна

Научный руководитель: (PhD),

доцент, Ферганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11118257>

Аннотация: в статье рассматривается своеобразие соматических словосочетаний, а также мнения и классификации различных исследователей-лингвистов, занимающихся различными философскими проблемами понятия «соматизм».

Ключевые слова: фразеологизмы, соматизм, части тела, компонент, человек, лексема, содержание, соматические фразеологизмы, классификация, рука, практическое действие, семантика, символ, выражение, образ

Abstract: the article examines the originality of somatic phrases, as well as the opinions and classifications of various linguistic researchers dealing with various philosophical problems of the concept of "somatism".

Keywords: phraseological units, somatisms, body parts, component, person, lexeme, content, somatic phraseological units, classification, hand, practical action, semantics, symbol, expression, image

Известно, что богатство и своеобразие языка определяется наличием фразеологизмов. Отличительной особенностью фразеологизмов является их способность проявлять духовную и материальную жизнь с помощью составляющих слов. Компонент фразеологизма является неотъемлемой частью словосочетания «семантически измененное слово, определяющее физические, материальные процессы, свойства, состояния, воспринимаемые зрением, слухом, доступные каждому здоровому человеку» [1, 11].

Фразеологические единицы тесно связаны с историей, культурой и традициями каждого народа. Фразеологизмы имеют два общих аспекта: они состоят из сочетания лексических компонентов, причем сочетание компонентов не является случайным. Такие единицы в лингвистике называются «фразой». По форме это слово похоже на такие лингвистические термины, как фонема, морфема и лексема. Кроме того, общепринято и понятие фразеологии. Составные части словосочетания называются компонентами. Лингвистическая наука, занимающаяся фразеологическими исследованиями, называется фразеологией [2, 11].

Особое значение имеет сравнительное изучение фразеологии языков. Подобные исследования позволяют выявить общие и специфические черты во фразеологии отдельных языков, углубиться в сущность фразеологического процесса, уточнить характеристики фразеологизмов. При сравнительном изучении фразеологизмов разных языков определяются умения, стремления, взгляды и обычаи этих языков. Сколько бы фразеологизмов ни было, в центре большинства из них главное место занимает концепт «человек». Фразеологизмы описывают внешний вид человека, его интеллектуальные способности, личностно-нравственные характеристики, его эмоциональное и психическое состояние, а также его отношения с другими людьми, его поведение, его отношение к внутренним и внешним воздействиям. В развитии языка фразеологизмы по своим признакам можно разделить на несколько групп, среди которых соматические фразеологизмы должны быть включены в определенную группу, поскольку все они связаны с наличием лексемы, обозначающей какую-либо часть тела как важный компонент, но это сходство мотивационных форм, процесса формирования, подкрепляется также направленностью произошедшего смыслового изменения и т. д.

Фразеологизмы, включающие в качестве одного из компонентов часть тела, в лингвистике называются «соматизмом». Этот термин происходит от древнегреческого слова «сома», что означает «тело».

Термин «соматизм» впервые был введен в языкознание финским лингвистом Вакком Феликсом Александровичем, который, анализируя основу фразеологизмов эстонского языка, назвал «соматизмом» компоненты фразеологизмов, в состав которых входят части человеческого тела.

В связи с тем, что границы термина «соматизм» в современной лингвистике не определены, каждый исследователь классифицировал его по-разному, исходя из взглядов, соответствующих целям их работы. Лингвист Ф. Вак описывает соматизмы как устойчивые лексические единицы, включающие в себя названия частей тела человека или животного, тканей и костей (кровь, кость, нервы, кости), а также символические жесты и мимику. О. Назаров, вопреки мнению Ф. Вакка, утверждал, что согласно языковому подходу соматизмы представляют собой названия внешних, функционально важных частей человеческого тела [5].

Е.М. Мордкович — один из основоположников, регулярно изучавших соматическую фразеологию в русском языке. Понятие «соматическая фразеология» впервые было использовано Е.М. Мордковичем в работе «Семантико-тематические группы соматических фразеологизмов», в которой он отмечает, что большинство соматических фразеологизмов имеют отрицательный характер [7]. Р. М. Вайнтрауб утверждал, что SFB могут составлять 30% фразеологического состава любого языка [8]. Ф. Д. Райхштейн объяснял, что оно сочетается с вторичным антропоцентризмом (происхождением и активностью) фразеологической системы языка [9]. А Д. Б. Дашиева, «в русском языке соматизмы входят преимущественно в состав глагольных и качественных словосочетаний, поскольку для описания действий, состояний или характеристик человека используются любые части тела или органы» [10, с.71].

Соматизмы непосредственно направлены на человека, на часть его тела, часто используются в жизнедеятельности и речи и составляют универсальную лексическую и семантическую основу любого языка. В своей работе «О соматической фразеологии в современном эстонском языке» ученый констатировал, что соматические фразеологизмы являются одним из древнейших пластов фразеологизмов и составляют наиболее употребительную часть фразеологизмов [4].

Со второй половины 20 века. Термин «соматический» включает в себя не только внешние физические формы тела человека (голова, руки, ноги, нос, глаза и др.), но также сердечно-сосудистую систему и другие внутренние органы (сердце, кровь, селезенку, печень, легкие). и т. д.), также означает элементы. Например, рука — главный инструмент работы, глаза — система связи и передачи информации, ноги отражают мысль о движении, голова — центр мышления и т. д.

СФЕ представляют человеческие эмоции и реакции на окружающую среду, обычно полностью описывая эмоциональные состояния тела (страх, радость, удивление) или описания различных ситуаций (болезнь, смерть). Благодаря широкой активности соматических фразеологизмов во фразах он считается одной из наиболее употребляемых фразеологических групп. Компонент соматических фразеологизмов признается составной частью фразеологизма, представляющей собой семантически измененное слово.

По мнению Л. И. Ройзенсона, «соматизмы имеют внутреннюю форму, т. е. существует связь между фразеологическим значением и действительным значением его компонента» [11, 54-63]. По мнению

ученого, описание действий осуществляется с помощью фразеологизмов, в которых перечислены части тела: жесты, мимика, поза, эмоции, физиологические процессы, зрение, речь, слух, прием пищи, движение, двигательная активность; процесс физического воздействия на человека, внешний вид человека осуществляется посредством определенных действий человека в зависимости от той или иной ситуации. В последние годы возрастает интерес к изучению фразеологизмов, состоящих из одного из древнейших пластов словосочетаний - соматизмов. СФБ богаты рядом фразеологизмов двух сравниваемых языков и отличаются часто используемым и традиционно разработанным значением, образностью и средствами выражения. Этот аспект считается очень важным и играет важную роль в развитии языка. Изучение соматических выражений необходимо нам для лучшего понимания первоисточников и эффективного общения с представителями зарубежных стран. Соматические фразеологизмы можно охарактеризовать как самую красивую, красочную и выразительную часть лексики любого языка. Если синонимы можно сопоставить с оттенками и цветами, то фразеология становится метафорической художественной галереей, содержащей яркие и чудесные образы национальных обычаев, традиций и суеверий, а также историческую память народа. Объектом исследования лингвистов являются соматические фразеологизмы как особый класс культурных конструкций, которые имеют структурно-смысловую, экспрессивно-образную структуру, возникающую на основе опыта человеческой деятельности в познании всего мира, общества и личности.

По смыслу фразеологизмы можно охарактеризовать как имеющие общее значение. Это делает фразеологизм не полным смыслом, а метафорическим образом, подчеркивающим значимое [12, 3]. Поэтому такие соматизмы часто представляют чувства и телесные состояния, в частности, нашу душу как наш эмоциональный мир.

Современные исследования в области фразеологии с соматическим компонентом становятся все более популярными и привлекают внимание многих ученых. Соматическим фразеологизмам посвящено множество работ, поскольку это область фразеологии, основанная на фактах, связанных с конкретным человеком, его культурой и языком. Соматические фразы наиболее близки человеку, поэтому антропоцентричность соматической фразеологии имеет особое значение.

Использованная литература:

1. В.П. Жуков. «Фразеологический словарь русского языка», Москва. 1967. с. 11.
2. См. Пальм, Хр. Фразеология. Тюбинген, 1995, С. 11.
3. Большой фразеологический словарь русского языка. Значение. Использование. Культурологический комментарий / Ред. Телия. М.: Книга АСТ-Пресс, 2006. 784 с.
4. Вакк Феликс Александрович. «О соматической фразеологии в современном эстонском языке»: Автореферат дис.на соискание учен.степени кандидата филол.наук. Таллинн, 1964.
5. О. Назаров. Сопоставительный анализ соматической фразеологии в русском и туркменском языках: Автореф. дис. филол. - Ашхабад, 1973.-26.
6. Стаффельд, С. «Кёрпер-шпрахе: Zur Motiviertheit von Koerperteilbezeichnungen во фразеологизмах». В: Sprachwissenschaft, 33. 2008, С. 456.
7. Мордкович Е. М. Семантико-тематические группы соматических фразеологизмов // Актуальные проблемы фразеологии. Новосибирск, 1971. С. 244-245.
8. Вайнтрауб Р.М. О соматических фразеологизмах в русском языке / Р.М. Вайнтрауб // Лексические единицы русского языка и их изучение. - Ташкент, 1980. - С. 51–55.
9. Райхштейн А.Д. Сравнительный анализ немецкой и русской фразеологии / А.Д. Райхштайн. - М.: Высшая школа, 1980. - 143 с.
10. Дашиева Д.Б. Изучение соматической фразеологии в современной русистике / Д.Б. Дашиева // Вестник Бурятского государственного университета. – 2010. – № 10. – С. 70–73.
11. Ройсенсон Л.И., Абрамец И.В., Совмещенная омонимия в сфере фразеологии // Вопросы языкознания // 1969, № 2, с. 54-63.
12. Бургер, Бухофер, Сиалм, 1982: 3
13. Пальм, Кристина. Фразеология: eine Einfhrgung. Тюбинген: Narr, 1995: 40, 38.